

М. Г. БЕЛЯНИНА | M. G. BELYANINA
Адвокатское бюро «Парадигма» | Law buro «Paradigma»

ОСНОВЫ ПРИЗНАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ СУДЕБНЫХ АКТОВ

BASIC LEGAL APPROACHES TO THE RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF FOREIGN INTERIM JUDICIAL ACTS

Аннотация. Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена развитием экономических отношений и недостаточной урегулированностью вопросов, касающихся международного взаимодействия в области признания и приведения в исполнение промежуточных судебных актов.

Основная цель исследования состоит в выявлении пробелов в правовом регулировании Российской Федерации.

В рамках исследуемой темы возникают такие проблемы как недостаточная теоретико-правовая разработанность исследуемой темы, недостаточная правовая база регулирующая промежуточные судебные акты, отсутствие механизмов признания и приведения в исполнение промежуточных судебных актов в Российской Федерации не смотря на высокую актуальность для международных гражданских правоотношений.

Для целей исследования автором были использованы такие методы как формально-юридический, системный и логический методы.

В работе рассмотрены основные научные подходы к определению промежуточного судебного решения, его признаки и функций, а также

Abstract. The relevance of the problem under consideration is due to the development of economic relations and insufficient regulation of issues related to international cooperation in the field of recognition and enforcement of intermediate judicial acts.

The main objective of the study is to identify gaps in the legal regulation of the Russian Federation.

Within the framework of the topic under study, such problems arise as insufficient theoretical and legal development of the topic under study, insufficient legal framework regulating intermediate judicial acts, the absence of mechanisms for recognition and enforcement of intermediate judicial acts in the Russian Federation despite the high relevance for international civil legal relations.

For the purposes of the study, the author used such methods as formal-legal, systemic and logical methods. The paper examines the main scientific approaches to defining an interim judicial decision, its features and functions, and also identifies the grounds for recognizing

выявлены основания признания и приведения в исполнение в Российской Федерации промежуточных судебных актов иностранных судов, включая промежуточных судебных актов по делам о банкротстве.

Автор приходит к выводу, что недостаточная правовая регламентация и отказ признания и приведения в исполнение судебных актов, вне зависимости от существа такого акта, не соответствует нуждам современного гражданского оборота и не укрепляет его.

Ключевые слова: окончательные и промежуточные судебные акты; признание и приведение в исполнение промежуточных судебных актов.

and enforcing in the Russian Federation interim judicial acts of foreign courts, including interim judicial acts in bankruptcy cases. The author comes to the conclusion that insufficient legal regulation and refusal to recognize and enforce judicial acts, regardless of the essence of such an act, does not meet the needs of modern civil circulation and does not strengthen it.

Keywords: conclusive and interim judgments; recognition and enforcement of interim judicial decisions.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях глобализации и развития международного сотрудничества вопросы признания и исполнения судебных решений за границей приобретают особую актуальность. Вне зависимости от вида судебного производства, судебные акты зачастую требуют реализации вне территории их вынесения. Указанное связано в первую очередь с тем, что правоотношения зачастую складываются не только на территории одного государства, но и на нескольких. В тоже время, часто случается и так, что судебный акт будет иметь эффективное исполнение именно вне территории его вынесения и это касается не только окончательных судебных актов, но промежуточных.

Вопросы признания и приведения в исполнение рассматривались многими видными учёными, такими как Н. И. Марышева, А. И., Щукин, Л. П. Ануфриева, однако вопросы признания и приведения в исполнение промежуточных судебных актов не нашли своего широкого освещения. Основные работы на связанные темы посвящены признанию и приведению в исполнение промежуточных судебных актов по делам о банкротстве, таких как решение об откры-

тии процедуры банкротства. Об этом писали, например, Л. Ю. Собина, В. Е. Афонин, Е. Н. Кондрат, П. Е. Мурмуридис и др.

Тем не менее, в научной литературе не встречаются работы, посвящённые особенностям признания и приведения в исполнение промежуточных судебных актов как таковых. Вместе с тем, представляется, что особое значение имеет вопрос о том, как вид судебного решения влияет на его действие за границей. Например, исполнительные документы по гражданским делам могут иметь разные процедуры признания и исполнения по сравнению с решениями по уголовным делам или административными актами. В данной статье рассматриваются основные правовые механизмы признания и исполнения решений за границей, особенности их действия в зависимости от вида судебных решений (окончательное или промежуточное), а также анализируются международные стандарты и практика РФ.

Цель работы — проанализировать особенности действия промежуточных судебных актов на территории России, а также условия, влияющие на их признание и исполнение.

В таком случае, данное исследование направлено на создание теоретической

основы экстерриториальности действия промежуточного судебного акта и, следовательно, его применимости и исполнимости вне территориального вынесения, что, безусловно, имеет важное значение как для теоретического, так и для практического осмысления темы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование проведено на основании международных конвенций, российском законодательстве и правоприменительной практике судов Российской Федерации, а также на основании научных трудов российский и зарубежных правоведов. В ходе исследования были применены такие методы как формально-юридический, системный и логический.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Судебное решение является ключевым инструментом судебной системы, обеспечивающим реализацию правосудия и защиту прав и свобод граждан. Его значение обусловлено не только содержанием, но и механизмами его действия в пространстве, что влияет на эффективность правоприменения и соблюдение верховенства закона.

1. ПОНЯТИЕ И ФУНКЦИИ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ СУДЕБНЫХ АКТОВ

В юридической литературе часто различают «окончательные» и «промежуточные» судебные акты. Первые завершают разбирательство дела, вторые такую функцию не выполняют [1, с. 8].

Промежуточные судебные акты нужно отличать от:

- 1) итоговых судебных решений, разрешающих дело по существу;
- 2) от определений суда, которые заканчивают производство («пресекательные и заключительные определения» [2, с. 65]);
- 3) от актов, выносимых по окончании разбирательства;

4) от непроцессуальных актов, которые принимаются и оформляются не в порядке, установленном правилами судопроизводства, а в рамках других юридических процедур (акты судебного управления);

5) от процессуальных действий, которые не являются «актами».

То, что промежуточные акты являются процессуальными действиями, бесспорно. Это закреплено и в законе (ч. 6 ст. 14 ГПК РФ). Но все ли действия суда являются актами (промежуточными или окончательными)? По этому вопросу высказываются различные суждения.

Например, С. К. Загайнова считает, что любые распорядительные действия суда следует считать судебными актами и оформлять определениями [3, с. 100]. Это спорное мнение. Например, в материальном гражданском праве сейчас принято отличать юридические акты от «юридически значимых сообщений». Видимо, следует различать сам промежуточный акт и сообщение об акте, например, повестку (здесь наступление правовых последствий связывается не с самим волеизъявлением, а с доставкой сообщения). Актом можно назвать решение (волеизъявление), а не действия, которые его подготавливают или сообщают о нем. В административном праве также различают акты и «юридически значимые действия» по критерию наличия или отсутствия волеизъявления.

М. А. Рожкова выделяет такие «функции процессуальных действий», как «процессообразование», «процессовосстановление», «процессоизменение», «процессопрепятствование» «процессопрекращение» [4, с. 261] (последние две, представляется, не могут быть выполняемы промежуточными актами).

Функции промежуточных актов в обобщенном виде характеризуются как разрешение частных вопросов, «вытекающих из дела».

Если рассматривать их более детально, то можно различить несколько функций, выполняемых этими актами (причем некоторые могут выполняться одновременно).

1. «Управление» производством по делу, его движением (возбуждение дела, передача дела, привлечение лиц к участию в деле и т. д.).
2. Обеспечение реализации процессуальных прав (содействие, направление) и обязанностей (принуждение) участников процесса.
3. Обеспечение материальных интересов сторон (сохранение «статус кво» в материальных отношениях до окончания разбирательства).
4. Частичное разрешение материально-правового спора.

Именно эту ключевую функцию выполняют промежуточные акты судов по определению С. К. Загайновой. Так, «промежуточное решение — это судебный акт, который, будучи вынесен по одному материально-правовому требованию, является основанием (юридическим фактом) для вынесения решения по другому материально-правовому вопросу» [1, с. 9–10].

Некоторые ученые, к таким решениям в юридической литературе относят, в частности:

- 1) решения, отмененные «...в части определения предмета требования истца с передачей дела на новое рассмотрение. В этом случае решение суда в части, оставленной в силе, является промежуточным решением, подтвердившим лишь право истца на удовлетворение иска» [2, с. 71];
- 2) решения, выносимые по правилам ст. 160 АПК РФ, допускающей возможность рассмотрения дела в отдельных заседаниях арбитражного суда, если в одном заявлении соединены требование об установлении оснований ответственности ответчика и связанное с ним требование о применении мер ответствен-

ности [1, с. 33; 5, с. 86]. Некоторые авторы предлагают указать в АПК РФ, что «в случае удовлетворения требования об установлении оснований ответственности ответчика арбитражный суд выносит промежуточное решение» [5, с. 86];

- 3) по мнению некоторых авторов, промежуточными также являются решения по делам о защите интересов неопределенного круга лиц. Например, иногда отмечается, что «промежуточный характер решений по таким делам заключается в том, что на основании этих решений участники неопределенной группы лиц вправе обратиться в защиту своих собственных интересов» [5, с. 86];
- 4) согласно п. 1 ст. 352 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации, суд может посредством вынесения промежуточного решения постановить об уплате спасателю авансом такой суммы, которая представляется справедливой и разумной, и на таких условиях (в том числе при необходимости на условиях обеспечения требования), которые являются справедливыми и разумными исходя из обстоятельств конкретного дела.

Особый интерес представляют определения, принимаемые судами в рамках дел о банкротстве или иными словами в рамках консолидированного производства. Дела о банкротстве являются консолидированным производством, ведь в таких делах ряд вопросов разрешается по существу [6, с. 469] и при параллельном рассмотрении нескольких самостоятельных требований [6, с. 482], к примеру: об определении перечня имущества, находящегося в собственности у должника, об обоснованности требований кредиторов, о реализации имущества должника для целей погашения обоснованных требований кредиторов и др. [7, с. 10]. В России такое производство называют обособленным спором в деле о банкротстве, что нужно признать удачным

и удобным. Выводы суда по каждому самостоятельному вопросу хотя и являются промежуточными в силу их формы, но и разрешают самостоятельный материально-правовой вопрос, что влечет соответствующие правовые последствия, характерные именно решению, и позволяет в ряде случаев относить их скорее к решениям [8, с. 477; 8, с. 184].

К примеру, определение суда о возбуждении производства по делу о банкротстве влечет за собой множество последствий как материально-правовых (ограничение правоспособности должника, отстранение органов управления и назначение управляющего, обладающего широкими полномочиями, объем которых зависит от стадии и вида производства по делу о банкротстве), так и процессуальных (недопустимость производства отдельных дел по требованиям кредиторов, направленных на установление и взыскание задолженности должника, поскольку с даты открытия дела о банкротстве все требования подлежат учету в отдельном реестре; взыскание по исполнительным документам приостанавливается), что влечет вынесение новых судебных актов в этой связи. В определении о возбуждении дела о банкротстве, хоть и не очевидно, но можно усмотреть и критерий промежуточного судебного акта, названный С. К. Загайновой, т.е. такой судебный акт по делу о банкротстве является основанием (юридическим фактом) для вынесения решения по другому материально-правовому вопросу. Хотя возможно это и притянута, ведь каждый из разрешаемых в последующем вопросов носит самостоятельный характер.

В тоже время, суды Российской Федерации относят к промежуточным судебным актам определения о распределении судебных расходов, также как и определения о принятии обеспечительных мер. Представляется, что российские суды действуют по принципу от обратного — т.к. названные определения не относятся к окончательным

судебным актам — выраженным в процессуальной форме решения. В тоже время именно такой подход можно встретить и в статье 5 Уголовно-процессуального кодекса РФ чего нет ни в одном другом процессуальном кодексе Российской Федерации. Вместе с тем, в таких определениях, как представляется, нет оговоренного ранее критерия — основания для вынесения решения по другому материально-правовому вопросу.

Учитывая приведенное выше, очевидно, что вопрос в том, какие конкретно судебные акты следует относить к промежуточным является дискуссионным.

2. ПРИЗНАКИ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ СУДЕБНЫХ АКТОВ

Промежуточные судебные акты обладают всеми признаками судебных актов.

1. Представляют собой решения (волеизъявления).

В литературе иногда высказывается мнение, что судебные акты представляют собой «суждения». Как отмечал Е. В. Васковский, «суд осуществляет свои права и обязанности двояким способом: либо высказывая суждения..., либо совершая те или другие фактические действия...» [8, с. 584]. Н. Б. Зейдер писал: «судебные определения также, как и решения суда, представляют собой суждения суда или судьи по вопросам, возникшим перед судом или судьей в процессе производства по делу [2, с. 62].

На самом деле с точки зрения современной логики, допустимо предположить, что более корректно по отношению к ним использовать более общий термин «высказывание».

Суждение — это высказывание о фактах. Безусловно суждения ложатся в основу решений. Но «...во всех таких актах не только даются ответы на вопросы, касающиеся наличия или отсутствия юридически значимых обстоятельств, при которых могут быть совершены определенные правовые

действия, но и указывается решение о самом действии» [9, с. 113].

Здесь мы имеем дело с высказываниями, являющимися осуществлением действия — «перформативными высказываниями» («перформативами») [10, с. 26-27]. Как писал Остин, который ввел это понятие в оборот, «...лишь широко распространенная навязчивая идея, что юридические высказывания и те высказывания, которые встречаются в «юридических актах», непременно *должны* быть утверждениями, либо истинными, либо ложными, воспрепятствовала более ясному... пониманию сущности юридических актов» [10, с. 36].

В российской литературе этот момент объясняется через концепцию «волеизъявления» «...так как суд делает умозаключения из норм права, т. е. из предписаний законодателя, то и его суждениям сообщается такой же волевой характер: его суждения являются вместе с тем и волеизъявлениями» [8, с. 586]. Однако это не объясняет, почему «волеизъявления суда... могут страдать такими же недостатками, как и сделки частных лиц, посредством которых они определяют свои взаимные гражданско-правовые отношения» [10, с. 587].

2. Являются общеобязательными (в делах правовой системы).

Любое действие — инструмент для перевода объектов из одного состояния в другое. Промежуточный судебный акт переводит в другое состояние процессуальные (а иногда и материальные) правоотношения.

Судебные акт может включать в себя «деонтический оператор» (разрешение, запрет, обязывание) для конкретного адресата, но может и не включать.

В любом случае вызываемые им юридические последствия обязательны для всех независимо от их воли и желания.

В литературе иногда высказывается мнение, что для участников процесса «... не имеют обязательной силы постановления суда, которыми предоставляется или

им предписывается им совершение каких-либо процессуальных действий», поскольку «ни мер прямого принуждения, ни каких-либо специальных невыгодных последствий с таким неповиновением не связано, сверх тех, которые вообще могут наступить вследствие не совершения этих действий независимо от требования суда» [10, с. 589].

3. Принимаются с соблюдением определенной процедуры и имеют определенную форму выражения.

Это важно, поскольку, для практической эффективности необходимо существование «общепринятой конвенциональной процедуры, приводящей к определенному конвенциональному результату» [10, с. 32-33].

Судебные акты могут оформляться отдельным документом или отражаться в протоколе судебного заседания.

4. Являются реализацией компетенции государственного органа (суда).

Е. В. Васьковский писал, что обязательность судебных актов «...сообщается им должностным положением суда, который при разрешении гражданских дел осуществляет возложенную на него функцию — конкретизировать нормы права» [8, с. 585]. Действительно, для любого перформатива «...приобретение права на осуществление данного действия является частью процедуры» [10, с. 38]. Однако не следует забывать и о соблюдении процедуры, иначе, несмотря на «положение суда», акт потерпит «перформативную неудачу». Компетенция — это отражение «статусной функции» суда.

Дискуссионным является вопрос о «законной силе» промежуточных актов (а именно тех, которые являются определениями).

З. К. Абдуллина, Г. В. Воронков, К. С. Юдельсон, С. Л. Червякова, В. П. Скобелев, А. М. Безруков и др. считают, что определения обладают законной силой. Дополнительно к указанному С. К. Загайнова считает, что промежуточным актам также присуще качество окончательности, которое и обеспечивает их в законную силу.

Окончателюность определений устанавливается с того момента, когда они приобретают свойство юридического факта, с которым связывается возникновение, изменение или прекращение процессуальных правоотношений, а в ряде случаев — и материальных правоотношений [1, с. 40].

Однако некоторые ученые придерживаются обратного (Я.О. Мотовиловкер) и полагают, что определения суда не вступают в законную силу.

Так, Л. А. Грось наделяет свойством законной силы лишь некоторые из определений (определения о прекращении производства по делу в связи с отказом истца от иска, заключением мирового соглашения, кассационные определения).

3. ОСНОВАНИЯ ПРИЗНАНИЯ И ПРИВЕДЕНИЯ В ИСПОЛНЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ СУДЕБНЫХ АКТОВ ИНОСТРАННЫХ СУДОВ

Признание иностранного судебного акта означает, что государство выражает свое согласие с тем, что данный акт способен породить юридические последствия в пределах его юрисдикции [11, с. 378].

Если решение не требует принудительного исполнения, оно признается российским судом без какого-либо дальнейшего производства. Если требуется, то выносится определение о признании и исполнении и выдается исполнительный лист.

Для признания и приведения в исполнение необходимы основания: международный договор или закон (если признание не требует дальнейшего производства) (ч. 1 ст. 409 и ст. 415 Гражданский процессуальный кодекс РФ, ч. 1 ст. 245.1 Арбитражный процессуальный кодекс РФ).

В настоящее время признание и приведение в исполнение решений иностранных судов осуществляются в Российской Федерации либо в соответствии с Гаагской конвенцией о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским или торговым делам 2019 го-

да (действующей в текущих реалиях очень ограниченно), региональными международными договорами (в частности, Кишиневским соглашением 2002 года, Киевским соглашением 1992 года), либо в силу двусторонних договоров о правовой помощи.

Однако Гаагская конвенция 2019 года в статьях 3, 4 допускает признание и исполнение судебных решений, если они вынесены по существу и имеют силу в государстве происхождения, а также подлежит исполнению в государстве происхождения.

Отдельно в статье 3 отмечается, что обеспечительная мера не относится к решению суда, вынесенному по существу. В тоже время к судебному решению, которое может быть исполнено Гаагская конвенция 2019 года относит решение об определении размера расходов или процессуальных издержек судом (в том числе служащим суда), при условии, что такое определение относится к решению по существу спора. При этом в российской практике судебные акты об определении размера расходов принято относить к судебным актам не являющимися окончательными.

Действующее для Российской Федерации Кишиневское соглашение 2002 года также допускает признание и приведение в исполнение судебных решений, вступивших в законную силу и созревших к исполнению в соответствии с законодательством государства его вынесения. Отдельно в статье 54 отмечена возможность признания и приведения в исполнение решения судов о наложении ареста на имущество, включая денежные средства на банковских счетах, в целях обеспечения иска. Из содержащихся в законе формулировок в целом следует допустимость признания и приведения в исполнение и промежуточных судебных актов. Однако судебные органы Российской Федерации могут смутить используемые термины — приводятся в исполнения «решения».

В статье 7 Киевского соглашения 1992 года также указывается на признание и ис-

полнение вступивших в законную силу решения компетентных судов.

Используемые формулировки в Гаагской конвенции 2019 года, Кишневском соглашении 2002 года, Киевском соглашении 1992 года не позволяют однозначно заключить, что иностранные промежуточные судебные акты могут быть признаны и (или) исполнены на территории договаривающегося государства. Ровным счетом нельзя сказать и обратного.

Кроме того, в дополнение к изложенному можно отметить, что некоторые законы в Российской Федерации позволяют признавать иностранные судебные решения при отсутствии международных договоров «на началах взаимности» (п. 6 ст. 1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ). Следует отметить, что взаимность в российской традиции не презюмируется, а требует доказывания [12, с. 780].

В отдельных случаях суды ссылаются на общие принципы права и устоявшиеся обычаи. На практике отсутствует общепринятый международный обычай или принцип, признанный всеми государствами, который бы обязывал государства обеспечить признание и исполнение иностранных судебных решений. Тезис о необходимости выполнения такого обязательства поддерживается преимущественно странами, следующими англо-американской правовой системе, а потому данное правило не обладает качествами общеобязательного международного обычая [13, с. 14]. Кроме того, «принцип международной вежливости» не может служить абсолютным основанием для признания и исполнения иностранных судебных решений. Данным термином обозначаются установленные обычаи, которым государства следуют по собственной инициативе в рамках взаимоотношений [13, с. 17].

Таким образом, фактическое признание и исполнение иностранных судебных

решений гарантировано исключительно на основе положения международного договора или при наличии специального законодательного указания.

В России до настоящего времени главенствует позиция, согласно которой признанию и приведению в исполнение подлежат только те судебные акты, которые являются окончательными (см. п. 26 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 07 июля 2004 года № 7822). В то же время, глава 31 Арбитражного процессуального кодекса РФ, глава 45 Гражданского процессуального кодекса, 55.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ, указывая на возможность признания и (или) приведения в исполнение иностранного судебного решения, не упоминает промежуточные судебные акты, а лишь говорит о возможности признания и (или) приведения в исполнение судебных решений, которые могут быть признаны и (или) исполнены на территории государства вынесения. Из указанного можно сделать два вывода: во-первых, либо признаются и приводятся в исполнение именно решения, а никак не определения (что не учитывает возможность того, что промежуточный акт иностранного государства будет иметь наименование решения); во-вторых, либо приводятся в исполнение все судебные акты при условии их признания и (или) приведения в исполнение на территории государства вынесения.

В связи с изложенным возникает много неоднозначного в вопросах признания и приведения в исполнение промежуточных судебных актов с учетом отсутствия достаточного наднационального и национально-регулирующего, а также не унифицированного категориального аппарата.

Совместная оценка действующих норм и разработка дополнительных механизмов взаимодействия между судебными системами различных государств могут способствовать гармонизации правоприменитель-

ной практики и снижению уровня правовой неопределенности.

В частности, следует рассмотреть возможность создания регламентирующего механизма, предусматривающего упрощенное признание иностранных решений и применение их последствий в рамках отечественного законодательства при соблюдении ряда четко установленных условий и гарантий для защиты интересов всех участников процесса. Такой регламентирующий механизм, однозначно указывающий на возможность признания и (или) приведения в исполнение промежуточных судебных актов, носящих существенный характер (таких как, определение о принятии обеспечительных мер, определение о возбуждении производства по делу о банкротстве) следует внести напрямую в главы 31 Арбитражного процессуального кодекса РФ, 45 Гражданского процессуального кодекса РФ. В противном случае, судебная практика может пойти по своему пути и продолжить отвергать возможность признания и (или) приведения в исполнение промежуточных судебных актов.

При этом как отмечают А.И. Щукин и Н. И. Марышева, подходы к пониманию судебных актов во внутреннем законодательстве каждого из договаривающихся государств могут отличаться [14, с. 21]. В связи с указанным особо важно при совершенствовании законодательства стремиться к выработке универсальных инструментов. Такими инструментами, к примеру, могут выступить нормы-дефиниции, раскрывающие категориальный аппарат, используемый в международных соглашениях и национальном законодательстве. Добавляя в главу 21 Арбитражного процессуального кодекса РФ определение термина «решение», которое будет применяться именно для целей данной главы, возможно восполнить отсутствие регулирования признания и (или) приведения в исполнение промежуточных судебных актов. Такое восполнение

вероятно допустимо благодаря отнесению к категории решения и промежуточного судебного акта. В таком случае, определения о взыскании судебных расходов, определения о принятии обеспечительных мер или даже определения о возбуждении дела о банкротстве станут доступными к признанию и (или) исполнению.

Указанное поможет обеспечить высокий уровень правовой определенности, способствующий эффективному разрешению споров и защите интересов всех участников производства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам проведенного анализа видно, что конвенциональное и внутреннее регулирование признания и приведения в исполнение промежуточных судебных актов не имеет конкретики и однозначного характера.

Учитывая изложенное, представляется важным уделить внимание разработке дополнительных норм, позволяющих учитывать категориальную и смысловую специфику судебных решений, выдаваемых иностранными судами, а также обеспечить возможность их признания и исполнения даже в случае, когда они не обладают окончательным характером. Возможность признания и приведения в исполнение определений о принятии обеспечительных мер или определений о распределении судебных расходов сыграла бы значимую роль в развитии правовой системы и гражданского оборота. Видится, что дополнительные нормы могут быть представлены нормами-дефинициями, раскрывающими терминологию, используемую в главах, посвященных признанию и приведению в исполнение иностранных судебных решений, таких как 31 Арбитражного процессуального кодекса РФ, глава 45 Гражданского процессуального кодекса, 55.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

В связи с чем в национальном законодательстве важно четко определить терминологию и правовое содержание окончательных и промежуточных судебных актов, а также привести отраслевое регулирование к единообразию. Термины окончательный и промежуточный судебные акты приведены только в Уголовно-процессуальном кодексе РФ, однако используются и в гражданском процессе.

В то же время в конвенциях, кроме указанного, желательно сделать послабление в сторону допущения признания и приведения в исполнение ряда промежуточных судебных актов, имеющих наибольшее значение при условии их исполнимости на территории государства вынесения. Сам факт отнесения судебного акта к виду промежуточного не нивелирует его значимость для трансграничной судебной защиты.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Загайнова С. К. Судебные акты в гражданском и арбитражном процессе: теоретические и прикладные проблемы: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук — Екатеринбург, 2008. — 50 с.— EDN: ZNMPFJ.
2. Зейдер Н. Б. Судебное решение по гражданскому делу. — М.: Юрид. лит., 1966. — 192 с.
3. Загайнова С. К. Проблемы допустимости процессуальной формы судебных актов в гражданском и арбитражном процессе // Судебная и правоохранительная системы: проблемы и перспективы развития в современной России: материалы V Межрегиональной научно-практической конференции (10 ноября 2006 года) / отв. ред. М. С. Саликов. — Екатеринбург, 2007. — С. 17.— EDN: MQATDQ.
4. Рожкова М. А. Теории юридических фактов гражданского и процессуального права: понятия, классификации, основы взаимодействия: дис. ... докт. юрид. наук — М., 2010. — 418 с. — EDN: QEYXBL.
5. Магомедова М. А. Классификация судебных решений в арбитражном процессе // Юридический вестник Дагестанского государственного университета. — 2021. — № 1. — 6 с. — DOI: 10.21779/2224-0241-2021-37-1-84-89 EDN: SBILLB.
6. Собина Л. Ю. Признание иностранных банкротств в ситуации трансграничной несостоятельности // Актуальные проблемы гражданского права: сборник работ выпускников Российской школы частного права 2009 года. — Вып. 14. — М, 2012. — 511 с. — ISBN: 978-5-8354-0843-6 EDN: QSOVKP.
7. Moustaira E. International Insolvency Law: National Laws and International Texts. — Springer, 2019. — 160 p. — DOI: 10.1007/978-3-030-04450-3 EDN: DGBXFD.
8. Васильковский Е. В. Курс гражданского процесса: Субъекты и объекты процесса, процессуальные отношения и действия — М., 2016. — 624 с.
9. Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве. Их виды, содержание и формы — М., 1976. — 168 с.
10. Остин Дж. Л. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике. — Вып. XVII: Теория речевых актов. — М., 1986. — 422 с.
11. Ануфриева Л. П. Международное частное право: в 3 т. — М.: БЕК, 2001. — Т. 3: Трансграничные банкротства. Международный коммерческий арбитраж. Международный гражданский процесс. — 307 с.
12. Карелина С. А. Несостоятельность (банкротство): учебный курс: в 2 т. / под ред. С. А. Карелиной. — Т. 2. — М., 2019. — 848 с.
13. Костин А. А. Правовые основания признания и исполнения иностранных судебных решений в Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. — М, 2018. — 266 с. — EDN: AKDLXG.
14. Марышева Н. И. Иностранное судебное решение как объект признания и приведения в исполнение в России / Н. И. Марышева, А. И. Щукин // Право. Журнал Высшей школы экономики. — 2020. — № 2. — 39 с. DOI: 10.17323/2072-8166.2020.2.45.83 EDN: CNKSLZ.

REFERENCES

1. Zagaynova S. K. Sudebnye акты v grazhdanskom i arbitrazhnom processe: teoreticheskie i prikladny`e problemy [Judicial acts in civil and arbitration proceedings: theoretical and applied problems: author's abstract]. Doctor's degree dissertation. Ekaterinburg, 2008, 50 p. EDN: ZNMPFJ.

2. Zeider N. B. Sudebnoe reshenie po grazhdanskomu delu [Judicial decision on a civil case]. Moscow, Legal literature, 1966, 192 p.
3. Zagaynova S. K. Problemy dopustimosti processualnoj formy sudebnykh aktov v grazhdanskom i arbitrazhnom processe [Problems of admissibility of the procedural form of judicial acts in civil and arbitration proceedings]. Judicial and law enforcement systems: problems and prospects for development in modern Russia: materials of the V Interregional scientific and practical conference (November 10, 2006), Ekaterinburg, 2007, P. 17. EDN: MQATDQ.
4. Rozhkova M. A. Teorii yuridicheskix faktov grazhdanskogo i processualnogo prava: ponyatiya, klassifikacii, osnovy` vzaimodejstviya [Theories of legal facts of civil and procedural law: concepts, classifications, basics of interaction]. Doctor`s degree dissertation. Moscow, 2010, 418 p. EDN: QEYXBL.
5. Magomedova M. A. Klassifikaciya sudebnykh reshenij v arbitrazhnom processe [Classification of court decisions in arbitration proceedings]. Legal Bulletin of the Dagestan State University, 2021, No. 1, 6 p. DOI: 10.21779/2224-0241-2021-37-1-84-89 EDN: SBILLB.
6. Sobina L. Yu. Priznanie inostrannykh bankrotstv v situacii transgranichnoj nesostoyatel`nosti [Recognition of foreign bankruptcies in a situation of cross-border insolvency]. Actual problems of civil law: a collection of works by graduates of the Russian School of Private Law in 2009, Issue 14, Moscow, 2012, 511 p. ISBN: 978-5-8354-0843-6 EDN: QSOVKP.
7. Moustaira E. [International Insolvency Law: National Laws and International Texts]. Springer, 2019, 160 p. DOI: 10.1007/978-3-030-04450-3 EDN: DGBXFD.
8. Vas`kovsky E. V. Kurs grazhdanskogo processa: Subekty i obekty processa, processualnye otnosheniya i dejstviya [Course of civil procedure: Subjects and objects of the process, procedural relations and actions]. Moscow, 2016, 624 p.
9. Lupinskaya P. A. Resheniya v ugovnom sudoproizvodstve. Ix vidy, sodержanie i formy [Decisions in criminal proceedings. Their types, contents and forms]. Moscow, 1976, 168 p.
10. Austin J. L. Slovo kak dejstvie [Word as action]. New in foreign linguistics, Issue XVII: Theory of speech acts, Moscow, 1986, 422 p.
11. Anufrieva L. P. Mezhdunarodnoe chastnoe pravo: v 3 t. [International private law: in 3 volumes], Moscow, BEK, 2001, Vol. 3, Cross-border bankruptcies. International commercial arbitration. International civil procedure., 307 p.
12. Karelina S. A., Nesostoyatelnost (bankrotstvo): uchebnyj kurs: v 2 t. [Insolvency (bankruptcy): training course: in 2 volumes], vol. 2, Moscow, 2019, 848 p.
13. Kostin A. A. Pravovye osnovaniya priznaniya i ispolneniya inostrannykh sudebnykh reshenij v Rossijskoj Federacii [Legal grounds for recognition and enforcement of foreign court decisions in the Russian Federation]: Ph. D. dissertation. Sciences. Moscow, 2018, 266 p. EDN: AKDLXG.
14. Marysheva N. I. Inostrannoe sudebnoe reshenie kak obekt priznaniya i privedeniya v ispolnenie v Rossii [Foreign court decision as an object of recognition and enforcement in Russia]. Law Journal of the Higher School of Economics, 2020, No. 2, 39 p. DOI: 10.17323/2072-8166.2020.2.45.83 EDN: CNKSLZ.

Информация об авторе

БЕЛЯНИНА МАРИЯ ГЕННАДИЕВНАадвокат, Адвокатское бюро «Парадигма», г. Москва, Россия
e-mail: anwalt2021@gmail.com

About the author

MARIA G. BELYANINAattorney-at-law, law buro «Paradigma», Moscow, Russia
ORCID: 0009-0004-6353-0911

Статья поступила в редакцию 01.06.2025; одобрена после рецензирования 22.06.2025; принята к публикации 30.06.2025.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 01.06.2025; approved after reviewing 22.06.2025; accepted for publication 30.06.2025.

The author read and approved the final version of the manuscript.